

Francisco Heylan en la web del proyecto IDEIMAND: dependencia documental, síntesis sin aparato crítico y dilución de la autoría investigadora de Ana María Pérez Galdeano

Dra. Ana María Pérez Galdeano

Granada, España

DOI: 10.5281/zenodo.20544577

Reseña crítica

La entrada titulada Francisco Heylan, grabador e impresor (c. 1584 – c. 1635), publicada en la web del proyecto Identidad e Imagen de Andalucía en la Edad Moderna de la Universidad de Almería, aparece firmada por Francisco Manuel Valiñas López.¹ Al final del texto se incluye una bibliografía en la que figuran tanto la tesis doctoral de Ana María Pérez Galdeano como su artículo Francisco Heylan. Revisión biográfica del calcógrafo e impresor flamenco asentado en Andalucía.²

Ahora bien, la mera presencia de estas referencias en la bibliografía final no resuelve el problema principal. Buena parte de los datos biográficos, genealógicos, documentales e interpretativos que sostienen la entrada proceden de la investigación previa de Pérez Galdeano. Sin embargo, dichos datos son incorporados al discurso de Valiñas sin notas internas, sin atribución puntual y sin una distinción clara entre lo ya conocido por la historiografía anterior y aquello que deriva de aportaciones documentales originales.

El arranque de la entrada resulta especialmente significativo. IDEIMAND afirma que el estudio de Gómez-Moreno “sirvió de base a las obras posteriores de Paco Izquierdo, Antonio Moreno Garrido y Ana Pérez de Galdeano” y, acto seguido, introduce la fórmula “A partir de estos trabajos, podemos afirmar hoy que Francisco Heylan nació en Amberes alrededor de 1584...”.³ Esta redacción genera una nivelación problemática de las fuentes, pues sitúa en un mismo plano trabajos de naturaleza, alcance y metodología muy distintos. Como consecuencia, algunos resultados que fueron precisados documentalmente por Pérez Galdeano quedan presentados como conclusiones generales de la historiografía.

El artículo de Pérez Galdeano, publicado en *Anales de Historia del Arte* en 2014, no era una simple síntesis de estudios anteriores. Su propio resumen señalaba que el trabajo ofrecía “datos inéditos basados en nuevas fuentes documentales” y que dichas fuentes permitían alcanzar una mayor exactitud sobre la vida y

¹ Francisco Manuel Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor (c. 1584 – c. 1635)”, *Identidad e Imagen de Andalucía en la Edad Moderna*, Universidad de Almería. La página identifica el título de la entrada y, al final, la autoría de Francisco Manuel Valiñas López.

² En la bibliografía final de la entrada de IDEIMAND figuran: Ana María Pérez Galdeano, *Los descubrimientos del Sacro Monte y los inicios del grabado calcográfico en Andalucía*. Nuevas aportaciones a los grabadores peninsulares y flamencos que lo hicieron posible, tesis doctoral, Universidad de Granada, 2014; y Ana María Pérez Galdeano, “Francisco Heylan. Revisión biográfica del calcógrafo e impresor flamenco asentado en Andalucía”, *Anales de Historia del Arte*, 24, 2014, pp. 107-133.

³ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La entrada afirma: “Este estudio sirvió de base a las obras posteriores de Paco Izquierdo, Antonio Moreno Garrido y Ana Pérez de Galdeano” y continúa: “A partir de estos trabajos, podemos afirmar hoy que Francisco Heylan nació en Amberes alrededor de 1584...”.

la actividad profesional de Francisco Heylan.⁴ Además, el estudio destacaba entre sus aportaciones principales la aproximación al año de fallecimiento del grabador, la revisión de su entorno familiar, el estatus social de los Heylan y la importancia de su taller tipográfico.⁵ Precisamente esos aspectos constituyen la columna vertebral de la exposición firmada por Valiñas.

Uno de los ejemplos más claros aparece en la filiación y la cronología inicial del artista. La entrada web afirma que Francisco Heylan nació en Amberes hacia 1584, hijo de Bernardo Heylan y Ana de Guillermo, ambos vinculados a una familia antigua y con indicios de hidalguía.⁶ Pérez Galdeano había establecido esa filiación a partir de expedientes matrimoniales y había relacionado el estatus social de la familia con el expediente de limpieza de sangre de Silvestre Heylan, en el que se recogían informaciones sobre nobleza familiar, escudo de armas y sepultura en Santa Ana.⁷ La entrada de Valiñas reproduce la conclusión, pero no identifica en el cuerpo del texto la procedencia documental concreta.

Algo semejante sucede con la llegada a Sevilla. Valiñas sostiene que Francisco desembarcó en la ciudad a finales de 1606 acompañado de su hermano Bernardo, de unos dieciocho años, y que ambos permanecieron allí durante cinco años, entre las collaciones de la Magdalena y la Iglesia Mayor.⁸ Esta cronología procede de la reconstrucción documental realizada por Pérez Galdeano a partir de los expedientes matrimoniales, especialmente de las declaraciones que permitían situar el desembarco de los hermanos Heylan en torno a 1606.⁹ El dato aparece así como información ya asentada, sin que se indique que su precisión deriva de aquella revisión.

También el traslado a Granada se formula siguiendo la estructura propuesta por Pérez Galdeano. La entrada afirma que Heylan se instaló en Granada en 1611, motivado por el encargo de las planchas de la Historia eclesiástica de Granada de Justino Antolínez de Burgos, y añade que debió llegar “por el mes de octubre de 1611”, estableciéndose en el Albaicín, en la collación del Salvador.¹⁰ Pérez Galdeano había precisado justamente esa fecha —octubre de 1611— mediante el cotejo de los testimonios de Leonardo

⁴ Ana María Pérez Galdeano, “Francisco Heylan. Revisión biográfica del calcógrafo e impresor flamenco asentado en Andalucía”, *Anales de Historia del Arte*, 24, 2014, pp. 107-133. La ficha oficial de la revista resume el artículo como un trabajo que “ofrece datos inéditos basados en nuevas fuentes documentales” y proporciona el DOI correspondiente.

⁵ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 107-108. El resumen del artículo destaca la revisión biográfica de Francisco Heylan, la aproximación al año de fallecimiento, el estatus social de la familia y la importancia de su actividad como impresor.

⁶ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La entrada sitúa el nacimiento en Amberes hacia 1584 y atribuye la filiación a Bernardo Heylan y Ana de Guillermo.

⁷ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 110-111. La autora documenta la filiación de Francisco Heylan y el estatus social de la familia a partir de expedientes matrimoniales y del expediente de limpieza de sangre de Silvestre Heylan.

⁸ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La página afirma que Francisco y Bernardo desembarcaron en Sevilla a finales de 1606 y permanecieron allí cinco años.

⁹ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 112-113. La autora reconstruye la llegada a Sevilla mediante los expedientes matrimoniales de Francisco y Bernardo Heylan.

¹⁰ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La entrada señala que el traslado a Granada se produjo en 1611, por el encargo de Justino Antolínez, y precisa la llegada “por el mes de octubre de 1611”.

Conrrad y Bernardo Heylan en el expediente matrimonial de 1612.¹¹ La coincidencia no es menor: se trata de una precisión documental que corrige y afina la tradición anterior.

Particularmente revelador es el caso de Juan Mayor. La entrada de IDEIMAND señala que este, llegado de Bremen y formado como platero, fue acogido en casa de Francisco Heylan a petición de sus padres, y que terminó casándose con Ana Heylan en 1630.¹² Ese dato procede de la investigación de Pérez Galdeano sobre el expediente matrimonial de Ana Heylan con Juan Mayor, donde se documenta la acogida del joven en la casa del grabador por mediación familiar.¹³ Al no citar internamente esta procedencia, la entrada convierte un hallazgo documental concreto en una frase narrativa de apariencia propia.

La reconstrucción doméstica posterior a la muerte de Ana de Godoy ofrece otro caso significativo. Valiñas afirma que Ana falleció en octubre de 1625 como consecuencia del parto de su único hijo varón, enterrado con ella en la bóveda familiar de Santa Ana.¹⁴ Pérez Galdeano había reconstruido este episodio a partir de libros parroquiales y documentación asociada a la sepultura familiar, señalando primero la muerte del recién nacido y, pocos días después, la de Ana de Godoy.¹⁵ La entrada adopta esta secuencia con notable proximidad, pero sin aparato crítico que permita reconocer su origen.

La figura de Catalina Juárez constituye igualmente un punto de dependencia documental. La entrada web indica que Francisco Heylan contrajo segundas nupcias con Catalina Juares, natural de Yeste, quien había entrado al servicio de la casa para ocuparse de las niñas tras la muerte de su madre.¹⁶ Pérez Galdeano había establecido esa información a partir del expediente matrimonial de 1629, reconstruyendo la llegada de Catalina, su función como ama de cría y el posible sentido familiar del matrimonio.¹⁷ De nuevo, el texto sintetiza el dato, pero no señala su procedencia.

La cronología final de Francisco Heylan es, quizá, el ejemplo más relevante. La entrada de Valiñas sitúa la muerte del artista hacia 1635, fecha que incorpora incluso al propio título: c. 1584 – c. 1635.¹⁸ Esta

¹¹ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 116-120. La autora precisa el traslado a Granada en octubre de 1611 mediante los testimonios de Leonardo Conrrad y Bernardo Heylan.

¹² Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La entrada menciona la llegada de Juan Mayor desde Bremen, su acogida por Francisco Heylan y su posterior matrimonio con Ana Heylan.

¹³ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 112-113 y 122-123. La autora utiliza el expediente matrimonial de Ana Heylan con Juan Mayor para reconstruir esta relación familiar y profesional.

¹⁴ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La entrada afirma que Ana de Godoy murió en octubre de 1625 tras el parto de su único hijo varón, enterrado con ella en Santa Ana.

¹⁵ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 121-122. La autora reconstruye la muerte del hijo recién nacido y de Ana de Godoy a partir de libros parroquiales y documentación funeraria.

¹⁶ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La entrada señala el segundo matrimonio con Catalina Juares, de Yeste, vinculándolo a su servicio en la casa tras la muerte de Ana de Godoy.

¹⁷ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 122-123. La autora analiza el expediente matrimonial de Francisco Heylan y Catalina Juárez, así como la función doméstica desempeñada por esta en la casa del grabador.

¹⁸ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. El propio título de la entrada incorpora la cronología “c. 1584 – c. 1635”.

rectificación frente a la cronología tradicional fue una de las aportaciones centrales de Pérez Galdeano. La autora demostró que la muerte debía adelantarse respecto a la fecha de 1650, apoyándose en documentos notariales, pleitos y referencias posteriores en las que Francisco aparece ya como difunto.¹⁹ La entrada web asume esa nueva cronología, pero no advierte al lector de que se trata de una corrección historiográfica formulada por Pérez Galdeano.

El declive de la imprenta y el pleito con Juan Serrano de Vargas refuerzan esta misma dependencia. Valiñas afirma que Heylan probablemente padeció una enfermedad larga e incapacitante, que en 1633 arrendó con opción de compra su parte de la imprenta a Serrano de Vargas y que el pleito derivado de esta operación afectó posteriormente a sus hijas.²⁰ Pérez Galdeano había reconstruido este proceso a partir de documentación judicial y notarial, interpretándolo como indicio del deterioro físico y profesional del grabador en los años previos a su muerte.²¹ La entrada reproduce la línea explicativa sin establecer una atribución específica.

También la genealogía femenina de los Heylan, fundamental para conectar la biografía del grabador con la historia religiosa granadina, procede de la revisión de Pérez Galdeano. Valiñas afirma que las hijas María y Elena nacieron hacia 1618 y 1623, respectivamente, y que ambas profesaron en el convento de las Tomasas, siendo María superiora desde 1644.²² Pérez Galdeano había reconstruido la situación jurídica y familiar de María y Elena Heylan, su orfandad, la tutela ejercida por Ana Heylan y Juan Mayor, así como su entrada en el ámbito conventual agustino.²³ En este punto, la entrada de IDEIMAND reduce una reconstrucción documental compleja a una síntesis biográfica sin nota de procedencia.

El balance crítico debe formularse con precisión. La entrada de Francisco Manuel Valiñas López no omite por completo a Ana María Pérez Galdeano, ya que la incluye en la bibliografía final.²⁴ Sin embargo, esa mención no basta para resolver la cuestión de la autoría investigadora. Cuando un texto depende de manera estructural de una investigación previa, no es suficiente con listar la obra al final: resulta necesario atribuir internamente los datos concretos, sobre todo cuando proceden de fuentes inéditas, expedientes localizados, documentación parroquial, protocolos notariales o pleitos judiciales.

¹⁹ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 129-133. La autora adelanta la fecha de muerte de Francisco Heylan hacia 1635 mediante documentos notariales, pleitos y referencias posteriores en que aparece ya como difunto. Véase también la conclusión del artículo, donde se afirma la “resituación del año de la muerte” de Francisco Heylan.

²⁰ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La página relaciona la probable enfermedad de Francisco Heylan con el arrendamiento de la imprenta a Juan Serrano de Vargas en 1633 y el pleito posterior.

²¹ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 124-131. La autora estudia la actividad impresora, el declive del taller y la documentación relativa a Juan Serrano de Vargas.

²² Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La entrada identifica a María y Elena Heylan como hijas de Francisco y Ana de Godoy, nacidas hacia 1618 y 1623, y vinculadas al convento de las Tomasas.

²³ Pérez Galdeano, “Francisco Heylan...”, pp. 130-132. La autora reconstruye la situación familiar de María y Elena Heylan, su orfandad, tutela y vinculación conventual.

²⁴ Valiñas López, “Francisco Heylan, grabador e impresor...”. La bibliografía final de la entrada incluye tanto la tesis doctoral de Pérez Galdeano como su artículo de 2014 en *Anales de Historia del Arte*.

Por tanto, el problema no debe plantearse como una ausencia absoluta de cita, sino como una atribución insuficiente, una dilución de la procedencia documental y una absorción discursiva de resultados investigadores ajenos. La entrada de IDEIMAND adopta como eje la revisión biográfica de Pérez Galdeano: la cronología 1584–1635, la llegada a Sevilla en 1606, el traslado a Granada en octubre de 1611, el matrimonio con Ana de Godoy, la descendencia, la muerte de Ana, la incorporación de Juan Mayor y Catalina Juárez, el declive de la imprenta, el pleito con Serrano de Vargas y la situación de María y Elena Heylan.

Una versión metodológicamente correcta de la entrada debería haber indicado en el cuerpo del texto que estos datos proceden de la investigación documental de la Dra. Ana María Pérez Galdeano, precisando en cada caso la fuente utilizada: expedientes matrimoniales, libros parroquiales, expediente de limpieza de sangre de Silvestre Heylan, protocolos notariales, documentación judicial y fuentes conventuales. Solo así se preserva la trazabilidad académica de la investigación y se evita que una síntesis divulgativa desplace la autoría efectiva de los hallazgos.